

RITRATTO DI DONNA DELL'ABATE NICCOLÒ

(Modena 1512 - Fontainebleau 1571)

INVENTARIO: 077

MATERIA / TECNICA: olio su pergamena applicata su tela

SCHEDA

Questo raffinato ritratto, eseguito su pergamena, successivamente trasportata su tela, è attestato in collezione Borghese a partire dal 1833, elencato nell'*Inventario Fidecommissario* come opera di scuola veneta.

Nel 1891, sulla scorta di un parere orale di Giovanni Morelli, Giovanni Piancastelli assegna il dipinto al pittore bolognese Lorenzo Sabatini, individuando giustamente quella componente emiliana fino ad allora ignorata dalla critica, letta qualche anno dopo da Carlo Gamba (1924) in favore di Niccolò dell'Abate. Tale ipotesi, nata in seguito al confronto del ritratto Borghese con un dipinto conservato al Museo del Prado, fu accolta cautamente da Roberto Longhi (1928) ma senza alcuna riserva da Aldo de Rinaldis (1935) e da tutta la critica successiva (Beguin 1962; Ead. 1969; Sansone 1998; Beguin 2005; Herrmann Fiore 2006). Secondo Paola della Pergola (1955) che, nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, pubblicò l'opera con il riferimento all'artista modenese, questa dama mostra una chiara affinità con la figura femminile del *Colloquio amoroso* del Museo Nazionale di Algeri, rivelando dunque un simile afflato che situerebbe il dipinto Borghese 'nella sfera delle opere dossesche'.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 68;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 74;
- R. Fournier-Sarlovéze, *Artistes oubliés*, II. *Sofonisba Anguissola et ses soeurs*. Paris 1902, p. 34;
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolo dell'Abate*, in "Cronache d'Arte", I, 1924, pp. 77-89;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 605;
- E. Bodmer, *L'attività artistica di Nicolò dell'Abate a Bologna*, in "Il Comune di Bologna", IX-XII, 1934, p. 37;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, p. 107;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 40;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 57-58, n. 96;
- S. Béguin, *Niccolò dell'Abate en France*, in "Art de France", II, 1962, p. 207;
- S. Béguin, in *Mostra di Niccolò dell'Abate*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1969), a cura di S. M. Béguin, Bologna 1969, n. 23;
- G. Godi, *Niccolò Dell'Abate e la presunta attività del Parmigianino a Soragna*, Parma 1976, p. 86;
- R. Sansone, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 124;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 245;
- F. Lucantoni, *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, p. 118, n. 1 (con bibl. prec.);
- S. Béguin, in *Niccolò Dell'Abate: storie dipinte nella pittura del Cinquecento tra Modena e Fontainebleau*, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 2005), a cura di S. Béguin, F. Piccinini, Cinisello Balsamo 2005, pp. 355-356, n. 139;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

DELL'ABATE NICCOLÒ

(Modena 1512 - Fontainebleau 1571)

INVENTORY: 077

MEDIUM: oil on parchment applied on canvas

COMMENTARY

This refined portrait was originally painted on parchment and later transposed to canvas. It is mentioned for the first time in connection with the Borghese Collection in the *Inventario Fidecommissario* of 1833; here it is listed as work of the school of Veneto.

Following conversations with Giovanni Morelli, in 1891 Giovanni Piancastelli attributed the work to the Bolognese artist Lorenzo Sabatini, justly recognising its Emilian character, which critics had until then overlooked. In line with this suggestion, Carlo Gamba (1924) later proposed the name of Niccolò dell'Abate. Subsequently his hypothesis was strengthened by a comparison of the work in question with another one held at the Prado Museum. While Roberto Longhi (1928) accepted the suggestion with reservations, all later critics, beginning with Aldo de Rinaldis (1935), embraced the idea (Béguin 1962; Ead. 1969; Sansone 1998; Béguin 2005; Herrmann Fiore 2006). Likewise, Paola della Pergola (1955) published the work with the attribution to the artist from Modena; noting the similarities between the woman here and the female figure of the *Colloque amoureux* in the Musée des Beaux-Arts in Algiers, this scholar pointed to a common style which placed the painting in question 'in the sphere of works influenced by Dosso Dossi'.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 68;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 74;

- R. Fournier-Sarlovéze, *Artistes oubliés*, II. *Sofonisba Anguissola et ses soeurs*. Paris 1902, p. 34;
- C. Gamba, *Un ritratto e un paesaggio di Nicolo dell'Abate*, in "Cronache d'Arte", I, 1924, pp. 77-89;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 605;
- E. Bodmer, *L'attività artistica di Niccolò dell'Abate a Bologna*, in "Il Comune di Bologna", IX-XII, 1934, p. 37;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, p. 107;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 40;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 57-58, n. 96;
- S. Béguin, *Niccolò dell'Abate en France*, in "Art de France", II, 1962, p. 207;
- S. Béguin, in *Mostra di Niccolò dell'Abate*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1969), a cura di S. M. Béguin, Bologna 1969, n. 23;
- G. Godi, *Niccolò Dell'Abate e la presunta attività del Parmigianino a Soragna*, Parma 1976, p. 86;
- R. Sansone, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 124;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 245;
- F. Lucantoni, *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini, S. Guarino, Milano 2002, p. 118, n. 1 (con bibl. prec.);
- S. Béguin, in *Niccolò Dell'Abate: storie dipinte nella pittura del Cinquecento tra Modena e Fontainebleau*, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 2005), a cura di S. Béguin, F. Piccinini, Cinisello Balsamo 2005, pp. 355-356, n. 139;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 29.

